

THE USE OF TABOO AND EUPHEMISMS IN THE CREATIVE WORK OF KENGESBAY KARIMOV

Usmanova Aysulu

*a student of the 3rd stage of the Faculty of Karakalpak philology, Karakalpak
State University named after Berdak*

Scientific leader -PhD

G. Allamberganova

Annotasiya: Maqolamizda K. Karimovning ijodiy ishlaridagi tabu va evfemizmlarning mohirona qo'llanilishi, undagi qoraqalpoq xalqiga oid urf-odatlar haqqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Folklor, urf-odat, madaniy-meroslar, tabu, evfemizm, ko'rkamlilik, variant.

Annotation: In our article the skillful application of taboo and euphemisms in the creative work of Karimov is mentioned in it about the traditions of the Karakalpak people.

Keywords: folklore, tradition, cultural-heritage, taboo, euphemism, splendor, option.

Qaraqalpaq xalqı úlken mádeniy-miyraslar qorına iye bolǵan, dúnya júzilik reytinginde folklorǵa bay xalıqlardıń biri. Neshe ásirlerden berli ata-babalarımızdan qalǵan miyraslarımız bizge shekem awızdan-awızǵa ótiw arqalı saqlanıp, jetip kelgen hám qaraqalpaq xalqınıń júz tomlıq folklorı jaratılıwına sebep bolǵan. Olar hár qıylı etnik toparlarǵa bólinip, túrli dáwirlerde jasawı hám basqa tuwısqan xalıqları menen bolǵan qarım-qatnası nátiyjesinde ózleriniń túsiniǵı boyınsha tábiyat penen adam ortasında úzliksiz baylanıs bar dep esaplaǵan. Sonlıqtan hár bir tábiyat qubılısına ayırıqsha sezim menen qaraǵan. Olar atın ataw kiyeli, qásiyetli dep bilip, tek ǵana qanday da bir sesler arqalı da súwretlegen. Waqıtlar ótiwi menen bul dástúr qaraqalpaq xalqında ulıwmalıq dástúr sıpatında saqlanıp qalǵan, ásirese qız-kelinsheklerdiń tilinde kóbirek ushırasadı. Olarǵa kúyewiniń, onıń ata-anasınıń,

tuwǵan-tuwısqanları, aǵa-inileri, hátteki kelinshektiń ózinen kishkene kúyewiniń sińlisi bolsa da oǵan atın aytıp múráját etpegen. Bunday sózler toparın qaraqalpaq til biliminde ayırıqsha bir termin menen júritiledi.

Qaraqalpaq til biliminde tuwısqanlıq atamaların ekige bólip qaraladı:

1. Qanı boyınsha tuwısqanlıq atamaları
2. Nekege baylanıslı tuwısqanlıq atamalar

Qanı boyınsha tuwısqanlıq atamalarǵa óziniń tuwǵan-tuwısqanları, aǵayın-tuwmaları hám óziniń jaqınlarınıń atları kiredi. Máselen, ana, ata, áje, apa, aǵa, ini, dayı, bóle, jiyen hám taǵı basqa. Al, nekege baylanıslı bolǵan tuwısqanlıq atamalarǵa qızdıń turmısqa shıqqan jeri, yamasa balanıń kúyew bolǵan qáyin jurtındaǵı aǵayın-tuwısqanlarınıń atamaları kiredi. Mısalı, er, qatın, kúyew, kelin, jezde, baldız, kische, qáyin, qáyınaǵa, jeńge, baja, quda, biykesh, abısın, aqlıq, shawlıq hám taǵı basqa.

Maqalamızdıń tiykarǵı mańızında turǵan tabu sózler de nekege baylanıslı tuwısqanlıq atamalar qatarına kiredi. Qaraqalpaq tiliniń erterektegi bir rawajlanıw dáwirinde turmısta qanday da sebeplerge baylanıslı anaw ya mınaw sózdiń aytıwdı qadaǵan etiwden kelip shıqqan sózler ushırasadı. Bunday qadaǵan etiwden kelip shıqqan sózler qaraqalpaq til bóliminde *tabu sózler* delinedi[1,59]. Qaraqalpaq xalqınıń belgili jazıwshısı Keńesbay Karimovtıń shıǵarmalarında da tabu sózler júdá kóplep ushırasadı, hám qaraqalpaq xalqınıń milliy kaloritın jazıwshı hár bir shıǵarmasında ashıp beriwge háreket etken. Usı pikirimiz tiykarında K. Karimovtıń shıǵarmalarındaǵı tabu sózler haqqında aytıp ótsek:

— **Kische** gósh pisti me? - dep tonınıń kisesindegi duzaqların jerge taslap, bir-birinen ajıratıp atırıp,

— Turdıń ba, **Aqjigit**? - sorawǵa soraw menen juwap qaytarǵan hayal.

Bul mısalda kórip turǵanıımızday "kische" sózi eki túrli mánide keledi. Birinshisi, óziniń ájaǵasınıń hayalı, yaǵnıy jeńgesin "kische" dep ataydı. Al, ekinshisi bolsa qaraqalpaqlardıń erteden kiyatırǵan dástúrin túsindirip keledi. Avtor da shıǵarmasınıń ishinde mınaday dep túsiniq berip: " Qaraqalpaqlarda erteden

kiyatırğan ádet boyınsha esi engenshe enesi tárbiyalağan óz balasınıń atın aytpay" Aqjigit " deytuǵın, al balası bolsa tuwǵan anasın óz gezeginde " kishe " deytuǵın edi",- dep óz pikirini bildiredi.

— *Aǵası* qasqırdıń eti hadal ma?-dedi úy jıǵıp atırǵan Sárbiyke.

Hayal adam óziniń kúyewiniń atın aytıp shaqırıw qadaǵan bolǵanlıqtan, usı mısaldıǵı "aǵası", "otaǵası" sıyaqlı sózler menen múráját etedi.

— Jılqıǵa ketken eri úydiń dógereginde aylanshıqlap, gúbirlenip júripti.

— Taptım, *shabazım*, taptım.

Tabu sózler tek ǵana hayallardıń tilinde emes, al azı-kem bolsa da er adamlardıń da tilinde jumsalıp keledi. Yaǵnıy, joqarıdaǵı misal sıyaqlı óziniń hayalın "shabazım", "qostarım" sıyaqlı sózler menen shaqırıladı.

—... Sonda *qáyinenesi* kelip alıp ketkeni jigittiń kókiregindegi tutanǵan úmit ushqınların oshaqtaǵı qolamtaǵa quyılǵan suw kibi óshirip jibergen edi.

Qáyinene –qızdıń kelin bolıp túsken úyindegı, jańa qonısındaǵı ekinshi anası, yaǵnıy kúyewiniń anası. Kelinshek kúyewiniń anasın "ene", "apa" yamasa "mama" dep múráját etedi. Bul onıń húrmet júzesinen oǵan bildirgen sıyı bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaq tilinde tabu sózler sıyaqlı tuwrıdan tuwrı aytıw qadaǵan yamasa astarlap aytıw kerek bolǵan jáne bir sózler toparı bar bolıp, ol adamnıń mádeniyatlılıǵın ańlatıp keledi. Hádiyse-qubılıslardı hám predmetlerdi tuwrıdan-tuwrı atamay, onı ekinshi basqa atama menen beriw qaraqalpaq tilinde evfemizmlerdiń de wazıypası bolıp esaplanadı. Ol qanday da bir sózdiń mánisi qopal variantın jumsartıw formasında tıńlawshıǵa jetkeriw xızmetin atqaradı. Bunday evfemizm sózlerdiń jumsalıwın tómendegi misallar arqalı kóriwimizge boladı:

— Juma kúni sáskede aǵabiy *álemnen ótti*.

— Kelinshektiń anası, Yaqubbaydıń Tursın apası kóp ótpey *qaza qıldı*.

— Eger Minajat tawınan qulap *nabit bolıw* táǵdirime jazılса ne ilaj, oǵan qayılman.

— Kelinshek bir neshe kúnler qashan *kózi jumılǵansha* anasınıń qasında boldı.

Ushu misallarda kórip turǵanıımızday bir "óldi" sózin basqa bir neshe sózler menen jumsaq formada jumsalǵan. **Óldi- álemnen ótti//qaza qıldı//nabıt bolıw//dúnya salıw//kózi jumılıw** sıyaqlı bir sózdiń bir neshe jumsaq variantları shıǵarmada kóples ushırasadı.

— **Bosanǵan** qızdı endi qushaǵına almaqshı bolǵanda ortada qaydan kelgenligi námálim birew payda boladı.

Bul misalda "tuwǵan" sózin "bosanǵan" sózi arqalı jumsaq qılıp tınlawshıǵa jetkerip berip turıptı.

— Súyip qosılǵan qostarı Janımqız neshe jıllar boyı **qursaq kótermedi**.

Bunda "qursaq kótermedi" sózi balalı bolmadı, júkli bolmadı degen mánini ańlatadı. Eger bul sóz tuwrıdan-tuwrı " tuwmadı", "balalı bolmadı" dep qollansa, qopal mánide jumsalıp, adamǵa ersi seziliwi múmkin. Sonlıqtan, bunday jumsartıp, sıpayılastırıp qollanıw xızmetin evfemizm sózler toparı atqaradı.

Demek, K. Karimov shıǵarmalarında tabu hám evfemizmler orınlı qollanılp, shıǵarmanıń qunın ele de bayıtıp turıptı.

Bunnan basqa, qaraqalpaq xalqınıń úrp-ádetin, qızlardıń iybeliligini, tárbiyasın óziniń shıǵarmasında joqarı dárejede ashıp beriliwinde tabu hám evfemizmlerdiń ornı ayrıqsha.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Berdimuratov. E Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya. Nókis, "Bilim", 1994.
2. Karimov. K Zardusht. Nókis, "Bilim", 2018.
3. Karimov. K Ağabiy. Tariyxıy roman I, II kitaplar. Nókis, "Bilim", 2017.
4. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
5. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND

- ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
6. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
 7. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
 8. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
 9. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
 10. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
 11. Komilova, N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
 12. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
 13. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).

14. Shodiyeva G. N. K., Dustmatov H. CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 234-237.